

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA

Cholid Fadil

Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur
Jalan Raya Rungkut Madya, Surabaya, 60293

ABSTRAK (12 pt bold)

Dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang lebih dominan dalam mengatur perberasan nasional. Setelah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984 yang mengakibatkan produksi beras dalam negeri berkurang pada setiap tahunnya sehingga menyebabkan indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Beras di Indonesia Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dipergunakan adalah variabel Jumlah Penduduk, Produktivitas , Harga Beras Lokal, Harga Beras Internasional, dan Impor Beras sebagai variabel terikat. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu times series yang diambil selama 15 tahun. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Jumlah Penduduk, Produktivitas , Harga Beras Lokal, dan Harga Beras Internasional berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia dan telah teruji kebenarannya. Sedangkan hasil Uji T, secara parsial hanya variabel bebas Jumlah Penduduk yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Hal ini disebabkan meskipun Jumlah Penduduk mengalami peningkatan atau penurunan tidak mempengaruhi Jumlah Impor Beras di Indonesia. Sedangkan variabel Produktivitas, Harga beras Lokal dan Harga Beras Internasional yang berpengaruh nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Dari ke empat variabel tersebut yang menunjukkan variabel paling dominan terhadap Impor Beras di Indonesia adalah variabel Harga Beras Internasional.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Produktivitas, Harga Beras Lokal, Harga Beras Internasional Impor Beras

Fullpaper download at <http://openjournal.id/sasanti/index.php/JDAM/index>

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, 1995, “Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor”, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 2005, ”Ekonomi Kelembagaan Pangan”, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Bilas, Richards, 1992, ”Teori Mikro Ekonmi”, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Boediono, 2000, “Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro”, Edisi 2, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- _____, 2001, “Ekonomi Internasional Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3”, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Kadariah, 1994, ”Ekonomi Mikro”, Penerbit LPFE-UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, “Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan”, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Nopirin, 1999, “Ekonomi Internasional Edisi 3”, BPFE-UGM, Yogyakarta.

- Nicholson, Walter, 1987, "Mikroekonomi Intermediate dan Penerapannya", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rosyidi, Suherman, 1994, "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro", DUTA JASA, Jakarta.
- Rosyidi, 1997, "Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. hal.295
- Rosyidi, Suherman, 2004, "Pengantar Teori Ekonomi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritonga, dkk, 2000, "Pelajaran Ekonomi", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Smith, Blakeslee, 1995, "Bahasa Perdagangan", ITB, Bandung.
- Soekartawi, 1993, "Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, "Pengantar Teori Makro Ekonomi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarman, Ari, 1992, "Teori Ekonomi Mikro", Buku 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Sukirno, 1995, "Pengantar Teori Ekonomi", Edisi kedua, Raka Grafindo Persada, PT, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2004, "Pengantar Teori Mikro Ekonomi", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana, A, 2003, "Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Pangan Ketahanan Pangan, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus, T.H., 2003, "Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia", Jakarta.